

Received-Makale Geliş Tarihi 20.05.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (120), 1202-1216

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15805539

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Karaahmet

<https://orcid.org/0000-0002-8442-5895>

Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Sahne Sanatları Bölümü, Tiyatro Anasanat Dalı, Eskişehir/ TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/05nz37n09>

Sûrnâme-i Vehbi'deki Levni Minyatürleri Vasıtasıyla Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun Unutulmuş Öğelerinin İzini Sürmek

Tracing Forgotten Elements of Traditional Turkish Theatre Through Levni's Miniatures in Sûrnâme-i Vehbi

ÖZET

Osmanlıda tarih yazıcılığı değişik adlarla yaygınlık göstermiştir. Sûrnâmelerde yer alan ve şenlikler vasıtası ile dönemin toplumsal yapısını doğrudan aktaran minyatürler ise tarihin bir nevi resimli kayıtlarıdır. Dolayısıyla bu kayıtlar, gündelik yaşam biçiminden; sanat algısına kadar döneme dair usul ve kaideleri ayrıntılarıyla göz önüne seren birer belge niteliği taşımaktadır. Osmanlı sanatının önemli bir parçasını oluşturan Geleneksel Türk Tiyatrosu ise doğaçlamaya dayalı ve sınırları belirsiz yapısı gereği kayıt altına alınamamış bir türdür. Bundan dolayı, doğru incelenip iyi anlaşılması için, görsel bir kanıt değeri taşıyan bu minyatürlerin aracılığına başvurulması önemli görünmektedir. Temeli halk tiyatrosuna dayanan Geleneksel Türk Tiyatrosu çok zengin bir kaynağa sahipken bugün belli kalıplara indirgenmiş durumdadır. Bu da onu, günümüz açısından yalnızca nostaljik bir görünüşe itmekle birlikte işlevsiz bir konuma da getirmektedir. Çalışmanın amacı ulusal tiyatromuzun oluşturulması noktasında bugüne kaynak olması beklenen Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun, günümüzde unutulmuş ya da işlevini kaybetmiş unsurlarının, Sûrnâme-i Vehbi'deki Levni minyatürleri ışığında ayrıntılı bir araştırmasının yapılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Tiyatrosu, Osmanlı Tarihi, Levni, Minyatür, Sûrnâme.

ABSTRACT

Historiography in the Ottoman Empire became widespread under various names. The miniatures in sûrnâmes, which directly convey the social structure of the era through festivities, are a kind of illustrated record of history. For this reason, they serve as documents that reveal the social structure of the period in detail, from the lifestyle of daily life to the perception of art.

Traditional Turkish theatre, which constitutes an important part of Ottoman art, is a genre that could not be documented due to its improvisational and undefined nature. Therefore, employing these miniatures as visual evidence appears essential for accurately studying and understanding this theatre. Although Traditional Turkish theatre, rooted in folk theatre, possesses a very rich resource, it has been reduced to certain patterns today. This not only confines it to a merely nostalgic appearance but also renders it functionally obsolete from today's perspective. The purpose of this study is to conduct a detailed investigation of the forgotten or functionally diminished elements of Traditional Turkish theatre in light of Levni's miniatures in Sûrnâme-i Vehbi, which are expected to serve as a source for the formation of our national theatre.

Keywords: Traditional Turkish Theatre, Ottoman History, Levni, Miniature, Sûrnâme.

1. GİRİŞ

Osmanlı Devleti bir imparatorluk olarak bir yandan yer aldığı coğrafyanın en önemli aktörlerinden biri olurken bir yandan da bıraktığı eserlerle, dönemi ile günümüz arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Zamanının tanıklığını yapan bu eserlerin bir kısmı mimari bir kısmı ise yazılı unsurları da içinde barındıran kültürel eserlerdir. Mimari eserler dönemin gündelik yaşam tarzının bir yansımasını oluştururken; 'Menâkıbnâme', 'Vekayinâme', 'Fütüvvetnâme' gibi yazılı tarih kayıtlarını da içeren kültürel eserler, bire bir tarihsel tanıklığa örnek olarak verilebilir. Bu tarihi kayıtlardan bir tanesi de Sûrnâmelerdir. Sûrnâme köken olarak, düğün, şenlik manâsına gelen 'sûr' ve kitap anlamında 'nâme' kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.

Arslan (2009), Osman Gazi'den II. Abdülhamit'e kadarki zaman diliminde, yani 1298'den 1899'a kadar yapılmış, toplam 55 adet düğün ve şenliğin tespit edilebildiğinden bahseder; bunların ancak 11 tanesi hakkında başlı başına sûrnâmeler hazırlanmıştır (s. 7). Sûrnâmeler ele aldıkları şenlikleri tüm ayrıntılarıyla aktaran kitaplardır. Bu kitaplardan bazılarının içerisinde, bir nakkaş tarafından yapılmış, 'minyatür' olarak adlandırılan resimler de bulunmaktadır. En genel tanımla, bir kitabın içeriğinin aynı zamanda görsellerle

desteklenmesi noktasında kullanılan resimleri ifade eden minyatür kelimesinin isim kökenini Mahir (2005) şu şekilde açıklamaktadır:

Minyatür terimi, Ortaçağ Avrupa'sında yazma kitapların bölüm başlarına yapılan tezhiplerde (süslemelerde) baş harfleri vurgulamak amacıyla kullanılan kırmızı boya minium'dan türetilmiştir ve söz konusu tezhipleri tanımlar. Daha sonraları Latince miniare kökünden türetilerek İtalyancaya miniatura, Fransızcaya miniature biçiminde geçip zamanla yazma kitaplardaki resimleri ifade etmek için kullanılan terim, Türkçeye Batı dillerinden girmiştir (s. 15).

MS. 5. Yüzyıl Anadolu'sunda İncil'in minyatürlerle süslendiğine dair belgelere ulaşılmışken (Tez, 2018, s. 63), Türklerde de minyatür geleneğinin Orta Asya'da, 'Manihaizm' dininin etkisindeki Uygurlara dayandığı (Mahir, 2005, s. 31) tespit edilmiştir. İslam dini açısından bakıldığında ise "*Kitap ressamlığında ilk dinsel betimlere 13. yüzyılın ilk yarısında rastlanmaktadır. Moğollar döneminde Miraçnâme adlı yazmada Hz. Muhammed'in yaşamının ve Miraç sahnesinin resimleri yapılmıştır*" (Tez, 2018, s. 85). Minyatürün doğuşu, dini kitaplardaki hikayeler ve onların görsel betimlemelerine dayanmakla birlikte, farklı dönem ve dinlerdeki bu görselleştirme çabası gene de minyatür sanatında genel üslup birliğinin ve ortak bir tekniğin oluşmasını sağlayamamıştır. Bu din temelli sanat dalında, dinler arasındaki bakış açısı farklılığı, her topluluk için kendi inançlarına dair özgün ifade tarzını beraberinde getirmiştir. Türk resim sanatının temeli olan Osmanlı minyatür geleneği de kendi biçimini bu doğrultuda oluşturmaktadır:

Osmanlılar din açısından bu dünyaya bakıyor, onu geçiciliği içinde sadece bir görüntü olarak görüyorlardı. Bu yüzden Rönesans ile sanata giren yeniliklere, mekân derinliği, perspektif, anatomi ve oranlarla ilgili öğretilere sanat kapalı kalıyor. Osmanlı resim sanatı Yeniçâğ ile ilişki kuran fakat özyle Ortaçağ'a bağlanan bir sanat niteliği gösteriyor (İpşiroğlu, 2009, s. 66).

Bir nevi, sözlerin resimlere yansımaları olan minyatürler And'a (2020) göre yıllar öncesine ait görüntülerin, sanki bir sinema filmiymişçesine bugüne aktarılmasına olanak vermektedir (s. 88). Bunda, minyatürlerin tek bir konu çerçevesinde gelişmiş ancak parçalı olan olayları, belli bir sıra gözeterek yansıtmasının payı büyüktür. Bir sinema estetiğiyle arka arkaya akan resimler, günlere ve hatta aylara yayılmış gösterilerin bir bütün halinde algılanmasını sağlamaktadır. Asıl etkili yan ise o dönem için tarihi açıdan önemli ve güncel olanın basit bir görsel dille aktarımıdır. Edebiyatta İran'ın şiirsel dilinden etkilenmiş Osmanlı'nın, minyatür sanatında gündelik hayatın tasvirini tercih etmiş olması, sûrnâmeleri bahsi geçen olayları titiz bir gözlemci olarak bire bir aktaran belgeler niteliğine getirmektedir (İpşiroğlu, 2009, s. 66). Diğer bir deyişle "*Osmanlı nakkaşı çoğu kez canlandırdığı olayların içinde yaşamış ve gözlemlediği çevreyi yansıtmıştır. Bu nedenle minyatürlerde önemli olayları ve kişileri en doğru biçimiyle belgeleme yoluna gitmiştir*" (Renda, 1980, s. 24). Sûrnâme minyatürlerinin, bahsi geçen şenlikleri en ince ayrıntısına kadar görselleştirme çabası, giyim kuşam tarzından geleneklerin uygulanışına, eğlenme biçimlerinden sanatsal faaliyetlere kadar döneme dair birçok konu hakkındaki bilgiye ulaşmayı mümkün kılmaktadır. Osmanlı sanatının önemli bir parçasını teatral faaliyetler oluşturmakla birlikte bu gösteri sanatlarının yazılı kayıtları bulunmamaktadır. Bu sebeple, sözlü aktarım geleneğine dayanan ve bir metin tiyatrosunu içermeyen Geleneksel Türk tiyatrosunun doğru incelenmesi açısından görsel bir kanıt değeri taşıyan bu belgelerin önemi büyüktür.

Anadolu Türklerinin dramatik sanatının 'yer', 'soy', 'imparatorluk', 'batılılaşma' ve 'İslam' gibi beş etmenin bir araya gelmesiyle (And, 1969, s. 11) oluştuğunu savunan And'a göre birbirinden tamamen farklı iki gelenek, 'Köylü' ve 'Halk' tiyatrosu gelenekleri günümüze kadar etkilerini koruyabilmiştir. Hem içerik hem de coğrafi koşullar açısından tamamen farklı yapıya sahip bu iki türün ortak özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir: "*Sahnesiz bir tiyatrodur ve yazılı bir metne dayanmazlar. Şarkı, dans, söz oyunları başlıca nitelikleridir. Güldürü ögesi asaldır, gerçekçi değildir*" (And, 2022, s. 12). Bu iki tiyatro geleneğinin en temel ayrımını oluşturan unsur ise icracılarının başat özelliğinde kendini göstermektedir. Köylü tiyatrosu bizzat köylüler tarafından icra edilen ve temelinde ritüelistik özellikler taşıyan bir tiyatrodur. Oynayan da izleyen de aynı topluluğun üyeleridir. Her ne kadar basit kostümler ile bir ayrıma gidilse de gösteri içerisinde belli anlarda oynayan ile izleyen yer değiştiği, sunum ile seyrin birbiri içine geçtiği görülebilmektedir. Halk tiyatrosu ise şehirde gelişmiş ya tek işi bu olan ya da bu işi maharet edinmiş kişiler tarafından icra edilen bir tiyatrodur. Sahnesiz oluşu, dezavantajdan ziyade onu mekân konusunda kalıplardan azade kılan bir özelliktir. Meydanlar, kahvehaneler ve hatta saray dahil şehrin seyirci ile buluşulabilecek her noktası doğal bir sahne niteliği taşımakta ve gene saray ahalisi dahil tüm halk bu gösteri sanatını ilgi ile takip etmektedir.

Sevengil'e (1970) göre Osmanlı saray eğlence kültürü, içerisinde türlü gösterileri barındıran Selçuklu saray şölenlerine kadar dayanmaktadır (s. 3). Dış duvarların yanı sıra, katı bir mahrem algısı ile iç duvarlarla da çevrelenmiş ve doğal olarak dışarıya kapalı bir yaşam tarzına sahip saray hayatında, eğlence ve gösteriler de bu mahrem yapının bir parçası halindedir. Ancak hanedan mensuplarına dair doğum, sünnet veya evlilik gibi hadiseler vesilesiyle yapılan ve surnâmelerde bahsi geçen şenlikler, saray duvarlarını aşır mekân olarak tüm şehre ve etki bakımından ise tüm imparatorluğa yayılmaktadır.

Bu şenlikler olağan ve gündelik yaşantının seyrinde, geçici bile olsa bir kırılma yaratmaktadır. Geceli gündüzlü devam eden ve her türlü ihtişamı içinde barındıran gösteriler aynı zamanda, başkent halkının, yanı başında olmasına rağmen kalın duvarlar yüzünden muhteviyatını bilmediği saray yaşantısından bir parça tatması manâsına da gelmektedir. And'ın (1982) ifadesiyle: “*Şenlikler, kültür düzeninin ve baskılarının kaldırılması, geçici bir süre için dizginlerinden boşalmış bir enerji ve büyük bir savurganlığın, başıboşluğun hüküm sürdüğü bir toplu yaşantıdır. Bu, buhar kazanındaki güvenlik supabı gibidir*” (s. 1). Şehrin kendisinin büyük bir sahneye dönüştüğü bu şenliklerde, dışarıdan yerli ve yabancı birçok konuk da ağırlanmaktadır. Çünkü bu şenlikler “*bir devletin gerçek ya da varsayımsal gücünü ve zenginliğini yerli halkın ve yabancıların gözleri önüne sermek için en uygun ortamdır (ve) aynı zamanda çağın kültürel ve teknolojik gelişmelerini göstermek için de önemli bir fırsattır*” (Atıl, 1999, s. 15). Şenlikler diğer devletlere karşı bir gövde gösterisi özelliğini barındırırken bir yandan da içeride halkın buluşmasına vesile olmaktadır. Debord'a (1996) göre “*Gösteri kendini hem bizzat toplum olarak hem toplumun bir parçası olarak ve hem de bir birleştirme aracı olarak sunar*” (s. 14). Kendisini de bir parçası olarak hissettiği bu gösteriler sayesinde, tebaası olduğu devletin gücüne ve ihtişamına bir kez daha hayran kalan halkın aidiyet duygusu daha da perçinlenmektedir.

Dev kukla, canbaz, hokkabaz, çengi ve köçek, sihirbaz, mekanik hayvan, güreş gösterilerinin sergilendiği; Hacivat-Karagöz, Ortaoyunu ve Meddah gösterilerinin yapıldığı şenliklerin bir parçası da denizde ve karada yapılan ve bir yanı sıra dramatik gösteri unsurları da taşıyan ‘Savaş Oyunları’dır. Şenliklerin ayırt edici özelliklerinden bir tanesi ise, bunların tamamen Halk tiyatrosu unsurlarıyla bezeli olmasına rağmen, tıpkı Köylü tiyatrosu geleneğinde olduğu gibi, yer yer seyircilerin de gösterinin faal icracısı durumunda olmalarıdır. Ancak bu, Köylü tiyatrosundaki gibi kendiliğinden gelişmemekte, aksine uzun bir hazırlığı beraberinde getirmektedir. Bunun iyi örneklerinden bir tanesi, şenliklerde kendi gösterilerini gerçekleştiren ve şehir esnafından oluşan ‘Esnaf Alayları’dır.

Şenliğin bütün unsurları eksiksiz bir şekilde surnâmelerde anlatılırken, tüm görsel ayrıntılar da minyatürler vasıtasıyla kayıt altına alınabilmektedir. Sözü geçen ayrıntılar ise tarihi araştırmalarda yol gösterici niteliktedir. Günümüzde Geleneksel Türk tiyatrosu denildiğinde akla sadece Hacivat-Karagöz, Ortaoyunu ve Meddah gibi üç ana tür gelmektedir. Bunlar da içinde bulunduğunuz modern çağ içerisinde nostaljik ve işlevsiz bir konuma yerleşmiş durumdadır. Hâlbuki yukarıda kısaca bahsi geçen kukla, çengi ve köçek, hokkabaz gösterileri; ‘Savaş Oyunları’ ve ‘Esnaf Alayları’ dramatik yapılarıyla hem Geleneksel Türk tiyatrosunun zeminini yaratmakta hem de günümüz seyir alışkanlığının alt yapısını oluşturmaktadır.

2. MİNYATÜR SANATI

Hanedan üyeleri ve saray mensupları için bir yaşam alanı konumunda olan saray aynı zamanda bir eğitim ve sanat kurumudur. Enderûn-u Hûmayun’da yönetici sınıfıyla birlikte birçok sanatçı da yetişmiştir. Özellikle güzel sanatların resim alanında zengin bir terminolojinin varlığı Osmanlı’da bu sanata verilen önemi göstermektedir:

Minyatüre ‘nakış resim’, boya ile resim yapanlara ‘nakkaş’ tablo ve insan resmi yapanlara ‘musavvir’ (tasvirici, minyatürcü), portrecilere ‘şebihnüvis’, çakı ile yazı ya da resim oyarak onları bir yere yapıştıranlara ‘kat’ta’, çizgi ile boyasız (karakalem) resim yapanlara ‘ressam’ denirdi (Tez, 2018, s. 60).

Osmanlı resim sanatı incelendiğinde, bütün bunların içerisinde minyatür diğerlerine oranla daha fazla ön plana çıkmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’ndan çok daha eski zamanlara dayanan minyatür tarihinde, İnal’a (1995) göre ‘Mani’ dinine mensup Uygurlar, hem dini kitaplarını resimleme hem de bu resimlerle İslam sanatını etkileme noktasında tarihe iz bırakmışlardır (s. 6-7). Mahir’in (2005) aktarımıyla da İslam sanatının ilk minyatür yazmalarının XI. yüzyıl sonlarına tarihlendiği ve Selçuklular sayesinde de İslam minyatürleri üzerinde Türk etkisinin artmış olduğu (s. 32) görülmektedir. Osmanlı döneminde ise imparatorluk resim sanatı olarak minyatür, kendine has belli kalıplar içerisine yerleşmiştir. And (2008) Osmanlı minyatürünü yedi kümeye ayırmaktadır: Padişahların ve tarihi kişiliklerin resimlerini içeren portreler; padişahların savaşlarını, seferlerini ya da saray eğlencelerini gösteren tarihi kitap resimleri; edebi

ürünlerdeki tasvirler; dinsel konu ve olayları aktaran resimler; manzara veya şehirleri gösteren resimler; bir metne bağlı olmadan gündelik hayatın içerisindeki insanların görüntülerinden oluşan albümlerdeki minyatürler ve de kozmografya ve coğrafya bilimleri ile ilgili resimler (s. 57-58). Hem malzeme kullanımı hem de teknik ölçütler açısından ise gene belli başlı kurallar mevcuttur. Üç aylık beyaz kedi yavrusunun gıdı tüyünden yapılmış fırçaların kullanıldığı minyatürler, aharlı ya da yumurtalı kağıtlara önce eskiz olarak çizilip sonrasında altın sürülme ve diğer renklendirme işlemlerinin uygulanışıyla tamamlanmaktadır (Mahir, 2005, s. 16).

Osmanlı sanatçıları içerik açısından da kendi minyatür üsluplarını yaratabilmiştir. Dönemin minyatürleri incelendiğinde, gerçekçi görüntüler içerisinde belli parçalarda gerçeküstü dokunuşlara gidildiği, kimi ayrıntılarda ise olması imkânsız unsurlara yer verildiği görülmektedir. Örnek olarak, kimi resimlerde kompozisyonun içerisine yeşilden maviye renk renk atların ya da büyük bir çiçek buketini andıran tepelerin yerleştirildiği fark edilmektedir (Yetkin, 1980, s. 12). Burada, sahnenin bire bir kopyasının çıkartılmasından ziyade, bir sanatçı yorumu olarak görüntünün yeniden yaratımı söz konusudur. Yeni sahne aslına bire bir uygun ancak ressamın dokunuşuyla yeni bir anlam üretir durumdadır. Aynı empresyonizmde olduğu gibi modelden ziyade modelin sanatçı gözünden oluşturulmuş izlenimi söz konusudur. Renda (1980) minyatür tekniğine dair şu ifadeleri kullanır:

İslam öğretisinin öngördüğü soyut dünya görüşüne sahip sanatçıların elinde minyatür sanatı kendine özgü kurallar oluşturmuştur. Katıksız renk lekelerine, belirgin kenar çizgilerine dayanan gölgesiz yüzeysel bir resim anlayışıdır bu. Doğadan soyutlanmış biçimler birer kalıp, birer simge ve birer nakış motifine dönüşmüştür. Metinde sunulan konunun gerektirdiği her ayrıntı minyatüre girmiş, fakat biçimler gerçek görüntüsünden ve konumundan uzak kalmıştır (s. 24).

Aynı şekilde, teknik olarak perspektif bilindiği halde, yaratılmış olanın bire bir taklidinden kaçınma arzusu ile bu teknik kullanılmamış ve resme aktarılan insan figürlerinde de padişahın vezire, vezirden sıradan ahaliye doğru bir hiyerarşi gözetilerek gerçekçi boyutlarla oynanmıştır (Tez, 2018, s. 97). Her ne kadar minyatür Osmanlı resim sanatı içerisinde parlayan yıldız konumunda olsa da zaman zaman etkisini kaybedip üretim açısından duraklama dönemlerine girdiği olmuştur. Ancak Osmanlı Rönesans'ı olarak kabul edilen 'Lale Devri' ve dönemin nakkaşı Levni ile birlikte minyatür sanatı tekrar bir ivme kazanmış hem içerik hem de biçim açısından yeni bir evreye ulaşmıştır. "*Levni'nin üslubu Lale Devri diye adlandırılan bu çağın renkli, sanat incelikleriyle dolu eğilimlerine çok uymaktadır. Türkiye'de Batılılaşmanın bu çağda başlamasıyla tüm bu sürecin getirdiği özellikler, Levni'ni minyatürlerine yansımıştır*" (And, 2014, s. 120). Levni'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi ise yenilikçi yaklaşımlarıyla minyatür ile batı tarzı klasik resim sanatının arasında bir yerde konumlanmasıdır.

3. LEVİNİ

And (2014) Osmanlı minyatür sanatı için altı evreden bahsetmiştir; Oluşum, Geçiş, Klasik, Geç Klasik ve Duraklama, İkinci Klasik ya da Neo-Klasik ve Son Evre. Levni'nin dahil olduğu ve eserler verdiği kısım beşinci yani İkinci Klasik ya da Neo-Klasik diye adlandırılan evredir (s. 36); İstanbul'da ikamet etmeden önce Edirne'de nakkaş yardımcısı olan ve o dönemlerde 'tezhîb' sanatıyla da uğraşmakta olan (s. 120) Levni, eserlerinde canlı renkleri kullanmasıyla bilinmektedir. Asıl adı Abdülcélil Çelebi olan sanatçı, 'renk' manasındaki 'levn' kelimesinin 'renk seven/renk tutkunu' anlamındaki Levni'ye (Tez, 2018, s. 172) dönüşümü ile birlikte bu isimle anılmaya başlanmıştır.

Her dönem kendi sanat akımını ve her akım da kendi sanatçıları yaratmaktadır. Herhangi bir üslup doğal olarak çevresel koşullardan bağımsız ele alınmamakta; mevcut ortam sanatçıyı koşullarken sanatçı da döneminin etkin bir uygulayıcısı olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Levni'nin üslubu da hem o döneminin bir ürünü hem de o dönemi yönlendiren asal bir unsur konumundadır. Lale Devri nasıl bir koca imparatorluğu değiştiriyorsa, dönemin nakkaşı Levni'nin eserleri de bu değişime uygun olarak daha yumuşak hatlara sahip ve daha devingen bir hâl alıyordu (Renda, 1980, s. 82). Batı sanatının, özellikle de Ressam Vanmour'un etkisinde kaldığı düşünülen Levni'nin resimde üçüncü boyutu aramaya başladığı ve denemelerini bu yönde sürdürdüğü eserlerinde "*bütün geleneksel unsurlara karşın (özellikle) doğa kesitleri yeniliklerle doludur. Pembe, turuncu, yeşil kayalıklar, yerini yumuşak kenar çizgili tepelere bırakmış, gökyüzü doğal mavilerine kavuşmuştur*" (Renda, 1980, s. 33).

Levni, 1720'deki III. Ahmed'in şehzadelerinin düğününü anlatan Vehbi surnâmesindeki çalışmalarında boyanın üst üste kullanımıyla bir boyut yakalamaya çalışmış ve kompozisyondaki oynamalarla da perspektif denemelerine girişmiştir (Mahir, 2005, s. 78). Vehbi surnâmesinin öncülü ise hem tarihsel hem de estetik açıdan onun kadar önemli bir eser, III. Murad'ın oğlu Mehmed'in sünnet şölenini anlatan

sürnâmedir. 1582 yılında gerçekleşen ve elli iki gün, elli iki gece süren bu şenliğin minyatürleri Nakkaş Osman'a aittir. Levni, Nakkaş Osman'ın tekniğini kendi döneminde daha ileriye taşımış, özellikle renk kullanımı ve kompozisyon yaratımında yenilikçi tavrı ile ön plana çıkmıştır.

4. GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU'NA GENEL BİR BAKIŞ

Tiyatro dramatik bir sanattır. Her ne kadar Brook (2010) için özüne değinerek ve en basitinden, tiyatro etkinliğini, bir kişinin boş bir alandan geçerken başka birinin onu izlemesi (11) olarak tanımlasa da dram sanatından bahsedebilmek için belli başlı isterlere ihtiyaç vardır. Şener (1997) bunu "*Dramatik olanı içermesi, içeriği en etkili biçimde yansıtmak özel bir yapısı olması, seyirci önünde oynamak üzere hazırlanıp seyirci önünde oynanarak tamamlanması*" (s. 14) şeklinde üç maddelik bir koşula bağlamaktadır. Nutku'nun (1983) tespit ettiği üç öge '*yansılama*', '*canlandırma*' ve '*aksiyon*'dur (s. 6-7). Daha kökene inildiğinde ise dramatik oluşum için Aristoteles'in 'Mimesis' (taklit) önermesine ulaşılmaktadır. Aristoteles'e (1995) göre dramatik sanatın özü, eylemin taklididir (s. 13). Bu 'taklit', tiyatro türlerine göre her defasında yeniden şekil değiştirebilmekte ya da başka bir bakış açısıyla 'taklit'in konumlanışına ve uygulanış şekline göre belli başlı tiyatro yönelimleri ortak türler altında buluşabilmektedir. And (2020) ise dramatik olanın koşulunu oluştururken öne sürdüğü iki maddeden birini '*bir olaylar dizisi ya da bir eylemin taklidi*' olarak belirlerken, ikinci maddeyi de '*canlandırma*' (s. 147) olarak ortaya koymaktadır. Kudret'e (1973) göreyse "*Taklidin geçmişinin eski Türk toplumlarına kadar uzandığı düşünülmeyle beraber; genel olarak iki anlamda kullanıldığı bilinmektedir: Kişi ya da hayvan taklidi ve eylemin taklidi*" (s. 12). Bütün bu önermelerin ışığında, tiyatronun temelini oluşturan ve de içerisinde canlandırmayı ve eylemi barındıran 'taklit' geniş kapsamlı bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Liste, kişi taklidi, hayvan taklidi, nesne taklidi, durum veya olayların taklidi, bir hareketin veya duygunun taklidi vb. şeklinde uzayıp gidebilmektedir. Bu noktada esas ayrımı oluşturabilecek unsur, herhangi bir şeyin taklidinde araç olarak 'söz' kullanımının varlığı ya da yokluğudur. Başka bir deyişle 'söz' unsuru taklit üzerinden dramatik sanatların türünü, yapısını ve tekniğini belirleyebilmektedir.

Kültürel kalıtımın ilk basamağını sözlü aktarım oluşturmaktadır. Her şeyden önce insan, kendi ismini bile okuyarak değil duyarak öğrenmektedir. Aile geçmişine dair hikayeler, yazılı olmayan kurallar, gelenekler, efsane ve masallar hep sözlü aktarımın ürünüdür. Ong (2003) "*Birincil sözlü kültürde kavramlaştırılan bilgi yüksek sesle tekrar edilmezse yok olacağından, sözlü kültürlerin uzun yıllar içinde zahmetle öğrendiklerini tekrarlayarak unutmamaya çalışmaları büyük bir enerji yatırımı gerektirir*" (s. 57) savını ileri sürmektedir. Sözlü anlatım geleneğini çok gerilere, ta eski kavimlere dayandıran Nutku'ya (1997) göre ise "*Dünyanın hemen her yerinde hikâyeciler kendi kavimlerinin ya da toplumların geçmişini o güne bağlayan sanatçılardı*" (s. 10). Ancak nasıl yazıdan önce söz vardysa sözden önce de hareketin olduğu bilinmektedir. İnsanoğlunun tarih sahnesine adım atması ile birlikte temel motivasyonunun hayatta kalmak olduğu düşünülürse; bunun için de bir arada hareket etmenin elzemliği içerisinde en büyük silahının iletişim olduğu kabul görmektedir. İletişimin temeli ise sözlü ve sözsüz ifade araçlarıdır. Yazılı kültüre dayanmayan Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun özünü ise sözlü ve sözsüz oyunlar oluşturmaktadır.

And (1969) "*Sözlü oyunlar her vakit dramatik olmayacağı gibi, sözsüz oyunlar içinde dramatik özellikte olanlar da vardır*" (s. 29) diyerek, Geleneksel Türk Tiyatrosu için bu iki türün yani sözlü ve sözsüz oyunların, dramatik açıdan kesin bir çizgi ile ayırlamayacağını ifade etmekte ve aynı şekilde Karagöz, Meddah ya da Hokkabazlık gibi türlerin de bazı durumlarda iç içe geçmiş olabildiğinden (s. 49) bahsetmektedir. Özellikle şenliklerde eğlence, bir bütün olarak algılanıp, her şey 'seyirlik' bir gösteriye dönüşebilmektedir.

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun ana türleri olarak Meddah, Ortaoyunu ve Karagöz ön plana çıkmaktadır. Meddah, yazılı metin olmadan oynanan yani doğaçlamaya dayalı, taklit ağırlıklı, içerisinde şarkı ve müziği de barındıran, sahnesiz ve neredeyse dekorsuz bir tür olarak Geleneksel Türk tiyatrosunun diğer unsurlarıyla ortak özellikler taşısa da iki noktada onlardan ayrılmaktadır. Diğer türlerin hepsi komediye yaslanmış olsa da zamanında peygamberi 'metheden' anlamında bu ismi alan meddah, anlattığı hikayeler bakımından yer yer komedi dışına çıkabilmekte ve And'a (1969) göre diğer türlerin icracıları '*Göstermecisi*' bir oyunculuk anlayışı sergilerken meddah zaman zaman '*Benzetmecisi*' bir oyunculuk yaklaşımını tercih edebilmektedir (s. 69) ve ayrıca: "*Meddah bir anlatı türü olması bakımından Karagöz, Ortaoyunu gibi dramatik türlerden ayrılmalı da anlatı bölümlerinin aralarına söyleşmeli, taklitli, kişileştirmeli kesimler yerleştirildiği için o da kolaylıkla dramatik türden sayılmaktadır*" (s. 68).

Araştırmacılar Ortaoyunu ile Karagöz'ü benzerliklerinden dolayı birlikte ele alma eğilimindedirler. Gerçekten de ikisi, birisinin perde üzerinde tasvirlerle gösterildiği, diğerininse meydanlarda canlı kişiler aracılığıyla oynandığı, aynı türün farklı iki versiyonu gibidirler. Özellikle oyun kişilerinin tarz ve içerik olarak neredeyse aynı olmaları ve işlenen bölümlerin birbirlerine benzerliği dikkat çekici görünmektedir. Bir gölge oyunu olarak XVI. yüzyıla dayanan Karagöz yer açısından Mısır menşeli olmakla beraber (And, 1969, s. 111) Ortaoyununun başlangıç evresi tam olarak bilinmemektedir:

Ortaoyununun XIX. ve XX. yüzyıllarda gördüğümüz son biçimini ne zaman aldığını kesin olarak bilmiyoruz; ne var ki, söz konusu oyunun musiki, dans, muhâvere, taklit, temsil gibi başlıca öğelerinin çok eski çağlarda da var olduğunu, çeşitli kaynaklardan öğreniyoruz. Öyle anlaşıyor ki, daha önce parça parça var olan bu öğeler, günün birinde birleşip 'ortaoyunu' ('meydan oyunu', 'zuhûri') adı verilen bir bütün meydana getirmişlerdir (Kudret, 1973, s. 8).

Bahsi geçen ana türdeki gösterilerin hepsi sözlü oyunlardır. Evliya Çelebi bu türün icracılarına "*Esnaf-ı hoş-sohbet-i nediman-ı mukallidan adını veriyor.*" (And, 1969, s. 30) Ancak daha önce bahsedildiği üzere Geleneksel Türk Tiyatrosu türleri arasında kesin kez sınırlar ve katı kurallar bulunmamaktadır. Hepsisi de, kendi içerikleri belli olmasına rağmen, birbirlerinin sınırları içerisinde rahatlıkla gezebilmektedir. Örnek vermek gerekirse, hokkabaz ve kukla gösterileri sözsüz oyun grubuna girmekle beraber ikisinin de sözlü ve karşılıklı atışmaya dayalı türleri de vardır. Aynı şekilde bazı dans gösterileri de dramatik içerikler taşımaktadır (And, 1969, s. 30).

Sözsüz oyunların birçok türü olduğu için bu tür gösterileri yapanlar da oyunların özelliklerine göre değişik isimler almışlardır. And'ın (1969) aktarımıyla: Direklerde ya da ip üzerlerinde gösteri yapanlar (canbaz, rismanbaz); gözbağcılar (tasbaz, beyzabaz, yumurtabaz, efsünkün, sihirbaz, şadırvanbaz, şubedabaz); güç ya da denge gösterileri yapanlar (zorbaz, gürzbaz, kûzebaz, çanakbaz, sinibaz, perendebaz, şişebaz); gösterilerde hayvanları kullananlar (maymunbaz, köpekbaz, ayıbaz, yılanbaz) ve ateş gösterileri yapanlar (ateşbaz) bu gruba dahil olanlardır (s. 30); ayrıca seyirlik oyunların icracıları ile ilgili olarak 'Mudhik', 'Kışmer', 'Pusatçı', 'Nekre', Binevâ', 'Maskara', 'Mashara' (s. 31) gibi bir çok terimle daha karşılaşılmaktadır. Bütün bunlar ise, Geleneksel Türk tiyatrosunun, en bilindik üç türün dışında birçok zengin kaynağa ve gösteri geleneğine sahip olduğunu göstermesi bakımından önemlidir

Halk tiyatrosu geleneğinde her ne kadar sanat dallarının icracıları profesyonel olsa da şenlikler söz konusu olduğunda birtakım istisnalar görülmektedir. Sanatçıların profesyonelliklerinin kanıtı onların da esnaf olarak kendi loncaları altında toplanmaları ve hatta diğer esnaf kollarının hiyerarşik yapılanmalarına sahip olmalarıdır. İş kolu olarak içerisinde "*kâhya, kalfa, usta ve çıraklara sahip bu loncaların başlarında ise 'ser-kâr', 'pîr', 'ser-çeşme' ya da 'kol başı' bulunmaktadır*" (And, 2020, s. 300). Ancak şenlik ya da belli törenlerde oyuncu loncası dışındaki esnaf kesimi de gösteriler düzenlemektedir.

Kudret, (1973) Şenlik zamanlarında, ev ve dükkanların önlerinde gösteriler yapan Türk ve Yahudi oyuncuların bahsetmekte ve örnek olarak da III. Mustafa'nın kızı Hibetullah Sultan'ın doğumu vesilesiyle 1758 yılında yapılmış şenliği (s. 22) göstermektedir. Ancak daha ilginç aslında profesyonel oyuncuların oluşmayan ve gösteri için özel günleri beklemeyen 'Dilenciler Topluluğu'dur. And'ın (2020) aktarımıyla bunlar sokakta doğaçlama gösteriler yapan, bazen söz oyunları ile izleyenleri hayran bırakan ya da bildik öyküleri komik şekillerde anlatan (s. 242) bir gruptur. Her ne kadar sanatlarında mahir olsalar da istedikleri bahşiş oranına ulaşamadıklarında etraftaki izleyicilere saldırmaları onların profesyonel olmadıklarını gösterir kanıt niteliğindedir.

Gene aynı şekilde profesyonel oyuncu olmadıkları halde şenlik gösterilerinin bir parçası sayılan ve Geleneksel Türk tiyatrosu için ana türler dışında kalan kısımların incelenmesi açısından önemli olabilecek bir grup da 'Tiryakiler'dir:

Düğün süresince düğünün belli günlerinde tiryakiler de gösteriler yaparak halkı eğlendirmişlerdir. Bunlar esrar ve afyon sarhoşu oldukları için zorlukla ayakta duran, sarsak hareketler yapan, yaptıkları gülünç hareketlerle düğüne neşe veren kimselerdi. Yarışlar yapıyorlar, hedefe varmak için birbirleriyle dalaşıyorlar, düşe kalka koşarak komik duruma düşüyorlardı. Düğünün beşinci gününde tiryakiler padişahın emriyle gösteri yapmışlar, dörder dörder eşleşip düşe kalka yarışmışlardır (Arslan, 2009, s. 106).

Bu bir nevi soytarılık sayılabileceği gibi özünde kendiliğinden olan bir durumu da barındırmaktadır. Burada bunun dramatik bir gösteri sayılıp sayılmamasından daha önemlisi bu şenlik atmosferinin yarattığı hoş görüye dayalı özgürlükçü atmosfer ve bu atmosfer içerisinde her türlü eğlencenin seyirlik bir gösteriye dönüştürülme kabiliyetidir. Bu kabiliyetin ise Geleneksel Türk tiyatrosunun özünü oluşturduğu söylenebilir.

5. SÛRNÂME-İ VEHBİ'DE YER ALAN LEVİNİ MİNYATÜRLERİNDEKİ GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU UNSURLARININ İNCELENMESİ

Hümayun şenlikleri hem içerik hem de estetik açıdan, saray ihtişam ve zenginliğinin bir nevi görsel yansıması şeklinde görünmektedir. Nutku'nun (1987) aktarımıyla, elli beş gün ve gece süren III. Murat'ın şehzadelerinin sünnet düğünü bir gezgine göre o yüzyılda dünyada yapılmış en büyük şenlikti (s. 23). Bundan yıllar sonra ise, o zamana kadar doğum, sünnet ya da evlenme gibi vesilelerle yapılmış hümayun şenliklerine alışkın halk ilk defa, bir şehzadenin öğrenim hayatına başlaması dolayısıyla yapılan, II. Mahmut'un oğlu Abdülmecit için düzenlediği büyük şenliğe şahit olacaktır (s. 27). Şehzade Abdülmecit ileride hükümdar olduğu zaman, kız kardeşinin düğün şenliğinde gösteriler yapan cambaz ve hokkabazları büyük ilgiyle seyretmiş ve sonrasında ise ziyaret vesilesiyle kız kardeşinin yalısına gittiğinde kendisine, o dönemin ünlü 'Bosko' kumpanyasının gösterileri izletilmiştir (Sevengil, 1970, s. 32). Atıl'ın (1999) ifadesiyle, şenlikler her ne kadar maharet gösterilerini ya da içinde spor oyunlarını andıran fiziksel mücadeleleri barındırır da tiyatro, dans, ışık gösterilerini veya mekanik aletlerin sergilenişi gibi "*gelişmiş kültürel etkinlikleri*" de içermektedir (s. 15).

1720 yılında gerçekleşen III. Ahmed'in dört şehzadesinin sünnet düğünü şenlikleri 15 gün ve 15 gece sürmüştür. Şenliği anlatan birçok surnâme içerisinde şair Vehbi tarafından hazırlanan en ünlü olanıdır. Levni'nin çizimlerini yaptığı Surnâme-i Vehbi Topkapı Saray Müzesi III: Ahmet Kütüphanesi'nde No. 3593 kaydı ile saklanmaktadır. 24 x 27,5 cm boyutundaki bu resimler altın bir saçakla çerçeve içine alınmıştır (Ünver, 1951, s. 7). Kitabı muadillerine göre daha değerli kılan, Şair Vehbi'nin anlatımlarına eşlik eden Levni'nin bu çizimleridir. Atıl'ın (1999) ifadesiyle "*Yalnız 1582 ve 1720 şenliklerinden söz eden surnâmeler resimlidir*" (s. 43). Surnâme-i Hümayun'da bahsi geçen 1582 şenliği III. Murad'ın şehzadesi Mehmed'in 55 gün ve 55 gece süren sünnet eğlencesidir. Hem Levni'nin çizimlerini gerçekleştirdiği Surnâme-i Vehbi hem de Nakkaş Osman'ın Surnâme-i Hümayun aslında sanat eseri niteliğinde iki tarihi belgedir. Resim sanatı açısından öncü olan iki eser de hem kendi dönemlerinin tanıklığını yapmakta hem de kendilerinden sonraki kuşakların sanat anlayışını derinden etkilemektedir. Nakkaş Osman gibi bir ustanın ardılı olan Levni, daha önce de belirtildiği üzere sanatıyla yeni denemelere girişmiştir. And'a (2014) göre "*1582'deki şenliği anlatan Surname-i Hümayun'un mekânı hiç değişmeyen, durağan 427 minyatürüne karşın, Levni'nin 137 minyatürü mekân değişiklikleriyle, kalabalık düzeni, öbekleştirilmesiyle büyük bir canlılık ve hareket getirmiştir*" (s. 122). Levni'nin kompozisyon anlayışı daha gerçekçi ve bütünseldir. Resimleri ise, bahsi geçen şenliğin ayrıntılı bir imgesel tasvirini yaratırken bir yandan da Geleneksel Türk tiyatrosunun daha az bilinen öğelerinin hem şenlik düzeni içerisindeki yerini hem de toplum nezdindeki önemini göstermektedir.

5.1. Kukla

Kukla, Türklerin belki de en eski seyirlik gösteri türlerinden bir tanesidir. And'a (2022) göre "*Kukla, Orta Asya kültürünün bir kalıntısıdır. Öyle ki Türkler gölge oyununu ve Karagöz'ü 16. yüzyılda tanıdımlarken, kukla çok eskiden beri biliniyordu. Orta Asya'daki Bakşılar (şamanlar) hastaları sağaltırken kukla kullanıyorlardı*" (s. 26). Kukla hem sözsüz hem de sözlü oyun grubuna dahildir. Sözlü gösterim metinleri de diğer geleneksel öğelerde olduğu gibi yazılı kültürden ziyade sözlü aktarımla bir sonraki kuşaklara taşınmıştır. Surnâme-i Vehbi'deki birçok minyatürde görüldüğü üzere kukla hem gösterilerin hem de başlı başına şenlik atmosferinin önemli bir parçasıdır.

Şekil 1. (Atıl,1999, s. 196-197, Orijinal nüsha yaprak 55b-56a)

Şekil 2. Kesit (Atıl, 1999, s. 180, Orijinal nüsha yaprak 73b)

Şekil 1'deki minyatürün sağ tarafında yabancı kıyafetleri giydirilmiş iki dev kukla görünmektedir. Hareketsiz olduğu düşünülen bu kuklaların yüzleri insan suretinde yapıldığı için ifadeleri de çok belirgindir. Haliçte yapılan gece eğlencelerini tasvir eden resim aynı zamanda Işık Gösterileriyle birlikte Çengi ve Sazendeleri göstermektedir.

Şekil 2'de ise Esnaf Alaylarının geçişini gösteren minyatürden bir kesit bulunmaktadır. Sığır Kasapları ortalarında dev bir kuklayla geçmektedirler. Kukla çift başlıdır. And'ın (1969) aktarımıyla:

Eski kaynaklarda 'suret-i div-i mehib' veya 'peyker-i mehib-ül-heykel' deyimleriyle geçen bu kuklalar Osmanlı şenliklerinde ve geçit alaylarında çok gösterilirdi. Çoğu bir insan boyundan büyükçe olan bu kuklaların içine ya bir insan girerek bunları hareket ettirir ya da oynamaları içerindeki birtakım iplerle düzenlenirdi. Bunlar çoğu kez iki başlı olurdu (And, 1969, s. 97).

Bir yüzü kadın ve diğer yüze de erkek olan bu kukla aynı zamanda elinde, kendi çocuğu ya da oyuncacı misali bir kukla tutmaktadır.

Şekil 3. (Atıl, 1999, s. 148, Orijinal nüsha yaprak 129b-130a)

Şekil 4. Kesit (Atıl, 1999, s.226, Orijinal nüsha yaprak 22b)

Şekil 3'teki minyatürün sol taraftaki kompozisyonunda gene dev bir kukla görünmektedir. Bu kuklanın başında da dört adet küçük kukla vardır. Şekil 4'de ise bir minyatürden kesit bulunmaktadır. Sayfanın alt tarafında mekanik bir deve kuşunun çektiği arabanın içerisi küçük kuklalarla doludur. Canlıymışçasına hareket eden, kanatlarını oynatabilen öndeki devekuşu maketi de aslında bir nevi kukladır. Arabanın içerisindeki küçük kuklalar ise arabanın hareketiyle ellerini sağa sola hareket ettiriyor, kimisi tef çalıyor, kimisi ise dans ediyordur (Arslan, 2009, s. 88). Bu minyatürde kuklaların yanı sıra maske kullanımı da görülmektedir. Burada sadece bir geçiş alayı değil aynı zamanda bir gösteri de tasvir edilmiştir. Atıl'ın (1999) aktarımıyla: "*İranlılar gibi giyinen bir grup da o dönemde Osmanlıların düşmanı Safaviler'i alaya alan bir oyun sahneler*" (s. 226).

Kukla hem Halk hem de Köylü Tiyatrosunun kesişim noktasında durması sebebiyle halkın belki de en aşina olduğu türdür. Ayrıca profesyonel kuklaların dışındaki türleri, basit, kolay yapılı ve hatta birçok atık malzemeden türetilbilir olmasıyla her daim güncelliğini koruyabilecek gibi durmaktadır.

5.2. Hokkabaz

Hokkabazlık sihir gösterisi ile tiyatrosunun buluşması gibidir. Geleneksel Türk tiyatrosunun sözlü oyun gurubuna dahildir. Seyirciler bir yandan sahnedeki el çabukluğuna dayanan maharetle etkilenirken bir yandan da usta ile çırağın Karagöz veya Ortaoyununu andıran atışmalarıyla eğlenmektedir. Asıl amaç hokka ve fincanların altındaki nesnelere yer değiştirilmesi ya da ortadan kaybedilmesiyle zaman içerisinde başka tür gözbağcılık türlerine de kayılmış ve bu esnada hem halkı eğlendirmek hem de dikkatlerini dağıtmak amacıyla atışmalı oyunlar da gösterilmiştir.

Şekil 5. Kesit (Atıl, 1999, s. 144, Orijinal nüsha yaprak 139b)

Şekil 5’deki minyatür kesitinde Esnaf Alayları arasında hokkabazların geçişi de resmedilmiştir. Alt ortada, ellerindeki renkli topuzlarla yürüyen hokkabazlar önlerindeki demirci esnafının hediyelerini taşıyanlarla aynı esnaf grubunun üç başlı ejderi arasında konumlanmışlardır. Ayrıca yukarıda bahsi geçmekte olan dev kuklalardan bir tanesi de bu minyatür içerisindeki kompozisyonun ortasına yerleştirilmiştir.

5.3. Çengiler-Köçekçeler-Curcunabazlar

Geleneksel Türk tiyatrosu içerisinde izleri silinen ya da fazlasıyla değişime uğrayan ve böylece dramatik gösteri özelliğini kaybeden türlerden bir tanesi de çengi-köçek danslarıdır. Curcunabazlık ise tamamen yok olmuştur. And’a (2022) göre “Eski seyirlik oyunlarımızın içinde köçek ve çengilerin ayrı bir yeri vardır. Bunlar ayrıca tıpkı bale sanatı gibi dramatik özelliği olan sahne dansı gösterileriydi. Eski yüzyıllarda büyük bir sanat değeri taşıırken gitgide bozulmuş, ortadan kalkmışlardır” (s. 29). Bu danslara teatral hava katan ise curcunabazlardır. Onlar dansçıları taklit etmeye çalışan ve bu esnada da türlü oyunlar ve komiklikler sergileyen bir nevi soytarılardır. Yüzlerinde kaba maskeler ve de başlarında renkli ve sivri külahlarla (Kudret, 1973, s. 10) halkı eğlendiren curcunabazların gösterileri genelde çengi ve köçeklerin danslarıyla birlikte sunulmaktadır.

Şekil 6 (Atıl, 1999, s.214, Orijinal nüsha yaprak 37b)

Şekil 7 (Atıl, 1999, s. 198, Orijinal nüsha yaprak 53b-54a)

Şekil 6'da Çengilerle birlikte ve onları taklit etmeye çalışarak gösterilerini gerçekleştirmekte olan curcunabazlar açık bir şekilde görülmektedir. Şekil 7'deki minyatürün sol yaprağında gene dans etmekte olan çengiler yer almıştır. Ancak bu sefer onlara, curcunabazlarla benzerlik gösteren tulumcular eşlik etmektedir. Çengiler kadınlardan oluşurken, köçekler kadın kıyafeti giymiş erkeklerden meydana gelmektedir. And'ın (1969) aktarımıyla çengiler bazı zamanlarda “erkek kılığına girip ‘Zeybek’, ‘Kilci’, ‘Kalyoncu’ gibi oyunlara çıkarlardı” (s. 61). Ayrıca şekil 1’de büyükçe bir salın üzerinde dans eden çengilerin gösterileri de kompozisyona dahil edilmiştir.

5.4. Tulumcular

Geleneksel Türk tiyatrosunun bugün tamamen ortadan kalkmış unsurlarından bir tanesi de ‘Tulumcular’dır. Bunun en önemli sebebi tulumculuğun şenliklere özgü bir iş olmasıdır. Osmanlı şenlikleri açık alana yayılmış, halkın yoğun katılımına dayanan büyük eğlencelerdir. Bu noktada da şenlik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu iş ise tulumculara düşmektedir. Ancak tulumcular sıradan güvenlik görevlilerinden ziyade bu eğlenceli atmosferin aynı zamanda komik birer öğeleridir:

Ellerinde yağlı tulum, başlarında takke, arkalarında meşinden heybeler vardı. Aralarında, başında hasır ipinden sarık, altında garip yürüyüştü bir eşekle tulumcubaşı bulunuyor; önünde birkaç eşek süslü dizginlerle yedek çekiliyor; arkasından davul zurna ve tefler çalınıyordu. İki tarafa selam vererek, türlü türlü garip ve acayip hareketlerle şenlik ederek geçtiler (Arslan, 2009, s. 96).

Asıl vazifeleri, oyun ve seyir alanlarının hem güvenliğini hem de temizliğini sağlamak olan bu görevliler işlerini gerçekleştirirken aynı zamanda da seyirciyi eğlendiriyor ve şenliğin atmosferinin bozulmasına engel oluyorlardır. Kudret'in (1973) aktarımıyla bunları “zaman zaman dramatik sayılabilecek oyunlar çıkaran topluluklar sayabiliriz (s. 27), çünkü “Yalnız sözlü temsiller değil, akrobatik oyunlar da gösterirler, türlü maskaralıklar, rakkaslık, şarkıcılık vb. de ederler; başka oyuncular ara verdikleri zaman hemen meydana çıkıp seyircileri eğlendirme işini üzerlerine alır ve sürdürürlerdi” (s. 30).

Şekil 8 (Atıl, 1999, s. 218, Orijinal nüsha yaprak 33b-34a)

Şekil 9. Kesit (Atıl, 1999, s. 194, Orijinal nüsha yaprak 57b)

Şekil 8’deki minyatürün hem sol üst hem de sağ alt köşesinde ‘Tulumcular’ görünmektedir. Şekil 9’da da aynı şekilde gösteri yapanlarla bir aradadırlar. Bu eğlenceli atmosferin birer parçası oldukları kolaylıkla anlaşılmaktadır. Ellerindeki bazen içi su, bazen de hava dolu tulumlarla hem seyircinin oyun alanına taşmasına eğlenceli bir şekilde mâni oluyor hem de bazen gösteri yapanlara katılarak bazen de yalandan onları engellemeye çalışarak, kendileri gösterinin bir unsuru oluyordur. Bu sebeple de Sûrnâme-i Vehbi’nin gösteri temalı neredeyse bütün minyatürlerinde görünmektedirler. Şekil 4’teki minyatürde, gösteri yapan canbazların dikkatini dağıtmaya çalıştıkları; 7’de de dans eden çengilere ve akrobasi hareketleri yapan kadın canbaza laf attıkları anlaşılmaktadır. Arslan’ın (2009) aktarımıyla: “*Düğünün dördüncü günü fil kılıklı tulumcular tulumlarının hortumlarıyla düğün alanına su serpip komik davranışlarıyla birbirlerini yere yuvarlayarak meydanı temizlemişler ve oyun oynar görüntüsü vererek alana taşan seyircileri uzaklaştırmışlardır*” (s. 96). 1720 şenliğinde sayıları yüz yirmi olan ve şenlik öncesi uzun provalar yaptıkları (And, 1982, s. 40) bilinen tulumcuların giysilerinin tek tip oluşu ve başlıklarının Karagöz ve Hacivat’ınkine benzerliği, belki de onları Geleneksel Türk tiyatrosunun profesyonel oyuncularını olarak kabul etmemizi gerektirmektedir.

5.5. Savaş Oyunları

‘Savaş Oyunları’ tam anlamıyla dramatik gösteriler grubuna girmektedir. Dekor, kostüm, prova, mizansen ve oyunculuk bir aradadır. Karada kale, suda ise gemi maketleri içerisinde, düşman ülkelerin savaşçıları, üzerlerinde üniformalarıyla, önceden hazırlanmış mizansen gereği savaşmaktadırlar. Kaleler yıkılmakta, gemiler batırılmakta ve zafer doğal olarak her zaman Osmanlının olmaktadır. Bu oyunlarda bazen kurgu savaşlar yapılırken bazen de bildik bir savaşın tekrarı gösterilmektedir.

Şekil 10 (Atıl, 1999, s. 206, Orijinal nüsha yaprak 44b-45a)

Şekil 11. Kesit (Atıl, 1999, s. 204, Orijinal nüsha yaprak 46b)

Şekil 10 ve 11’deki minyatürler şenliklerin aynı günü gerçekleşen (Arslan, 1999, s. 89) iki farklı ‘Savaş Oyunu’nu göstermektedir. Birincisinde, tersane çalışanları tarafından yapılmış bir gemi görünmektedir. Gemi kendi kendine gidiyor izleniminde karada hareket etmektedir. Sonrasında ise padişahın önüne geldiklerinde geminin çevresindeki silahlı askerler ile içindeki denizciler arasında bir savaş oyunu gerçekleşmiştir. İkinci minyatürde ise topçu alayı tarafından yapılmış hareket edebilen bir kale ve onu çeken dev bir mekanik fil vardır. Kalenin üst tarafı aşağısından bağımsız olarak kendi eksenini etrafında dönebilmektedir. And’a (1982) göre Avrupa’da da benzer örnekleri olan bu savaş oyunları sonrası için tiyatrodaki dekor ve kostüm gelişiminde önemli bir rol oynamıştır (s. 128). Dikkati çeken başka bir özellik ise bu oyunlar için uzun bir hazırlık ve prova süreci geçiren icracıların aslında profesyonel oyuncular olmamalarıdır.

5.6. Esnaf Alayları

Şenlik gösterilerinin önemli bir parçasını da şehir esnafından kurulu ‘Esnaf Alayları’ oluşturmaktadır. Hepsisi de şenlikler sırasında kendi loncalarıyla gruplar halinde geçiş yaparak padişaha özel hediyelerini sunmakta ve bir yandan da gösterilerini gerçekleştirmektedir. Bu gösteriler iki farklı türden oluşmaktadır. Birincisinde esnaf, hareketli arabalarını üzerinde mesleklerine dair hünelerini göstermektedir. Faroqhi’ye (1998) göre minyatürlerde dükkân içleri pek gösterilmemektedir ve bu esnafın geçit alayını tasvir eden surnâme minyatürleri sayesinde ise esnafın malzemelerine dair bilgi sahibi olunmaktadır (s. 189). Hamamda müşterisini yıkayan tellaktan, tıraş yapan berbere kadar ve gerçek ocakta kahve kavuran esnaf

dahil canlı görüntüler seyircilerin önünden geçmektedir. Esnafın ikinci tür gösterileri ise dramatik gösteri sanatlarına daha yakındır. Örnek olarak ‘Yorgancılar’ esnafından bahseden Arslan (2009) bu grubun, alayın önündeki hokkabaz ve çengilerden oluşan oyunbazlarla gösteriler yaptığını (s. 76) değinmekte ve aynı şekilde ‘Çadircılar’ esnafına dair şu cümleleri aktarmaktadır:

Sonra bazı gösteriler yaptılar. Ürkütücü çeşit çeşit şekiller, hayrete düşürücü garip suretler yapmışlar; bir sürü korkunç görünüşlü, şeytan suratlı, genç ve yaşlı kılıklı, ürküntü verici deri maskelerle şekil verilmiş pek çok görülmedik kuklalar meydana getirmişlerdi ki bunların ellerinde mukavvadan gürz ve topuz, sırtlarında ters giydirilmiş hırkalar bulunuyor ve üstlerindeki deri elbiseler içinde ateş saçıcı fişekler gizlendiğinden fanus gibi görünüyorlardı (s. 66).

Bazı zamanlarda ise bu gösteriler, esnafın kendilerine dair olayları hicveden türde oyunlara dönüşmektedir.

Şekil 12. Kesit (Atıl, 1999, s.182, Orijinal nüsha yaprak 71b)

Şekil 13. (Atıl, 1999, s. 178, Orijinal nüsha yaprak 75b-76a)

Şekil 12'deki minyatürde en önde giden çiftçileri diğer esnaf kolları takip etmektedir. Arkalara doğru bir esnafın boynunda tepsi ve üzerinde de ağırlıklar vardır. O kişi temsili olarak “*eksik ağırlık ölçüleriyle suçüstü yakalanmış*” bir esnafdır ve hemen yanındaki üstü samanlarla kaplı kişi de onu yakalayan görevlidir (Atıl, 1999, s. 182). Görevlinin çevresi ise curcunabaz ya da başka tür soytarılarla çevrenmiştir. En arkada ise küçük fırınında pişirdiği ekmekleri dağıtan fırıncı vardır. 13. Şekildeki kompozisyonda sol üst köşedeki, içerisinde bir müşterinin saçını yıkanan berber arabası dikkat çekicidir. Sol resmin ortasında bir esnaf mum yapmaktadır. Sağ tarafta gene mumcular padişaha hediyelerini sunduklarına göre arada kalmış olan çengi ve önlerindeki maskeli oyuncular ‘Mumcu Loncası’ ile hareket ediyor görünmektedir.

Şekil 14. (Atıl, 1999, s. 176, Orijinal nüsha yaprak 79b-80a)

14 numaralı şekildeki minyatürde şu ana kadar bahsi geçen neredeyse tüm etmenler bir arada görünüyor gibidir. Sağ tarafta sazendeler çalıp çengiller oynarlarken, sol tarafta oyun gereği eksik ağırlık kullanmış bir esnaf (Atıl, 1999, s. 176) temsili olarak cezalandırılmakta ve tulumcular da bu oyunun içerisine dâhil olmaktadır. Sol üstte ise ‘Savaş Oyunları’nın yapma kalesi toplanıp ateşlenmektedir.

Sûrnâme-i Vehbi’de Esnaf Alaylarından ‘Ordu Alayları’ diye de bahsedilmiştir (Arslan, 1999, s. 62). Bunun sebebi, bu alayların, ordu sefere giderken de kuruluyor olmasıdır.

Bütün bunların dışında başlı başına profesyonel oyuncular tarafından gerçekleştirilen veya bahsi geçen türlerden hiçbirine dahil olmayan müstakil gösterilere de rastlanılmaktadır.

Şekil 15 (Atıl, 1999, s. 170, Orijinal nüsha yaprak 89b-90a)

Şekil 16. Kesit (Atıl, 1999, s. 205, Orijinal nüsha yaprak 47a)

Şekil 15’te görünen minyatür karışık bir kompozisyona sahiptir. Burada asıl dikkat çekici olan ise resmin sol tarafındaki ikinci salın üzerinde müzikli bir oyun sergileyen oyuncu topluluğudur. 16. Şekilde ise belli ki nükteli bir konuşma ya da karşılıklı bir atışma içerisinde olan iki cüce resmedilmiştir.

Şekil 17 (Atıl, 1999, s. 162, Orijinal nüsha yaprak 107b-108a)

Şekil 18. Kesit (Atıl, 1999, s. 186, Orijinal nüsha yaprak 66b)

Esnaf Alaylarının geçişinin tasvir edildiği Şekil 17’deki minyatürün sağ yaprağında, önü açık bir çadırda şiir okumakta olan bir genç resmedilmiştir. Şekil 18’de ise tiryakilerin gösterileri vardır. Bunlar belki de içlerindeki en enteresan gruptur. Kendileri icracıdan ziyade gösterinin nesnesi konumundadır. Sarhoş ve esrarkeşlerden oluşan bu kişiler, başlarına nelerin gelebileceğini aşağı yukarı tahmin etmelerine rağmen her defasında bir bahaneyle ortaya getirilmekte ve sonrasında ise ya üzerlerine fişekler atılmakta ya da örnek minyatürde görüldüğü gibi yılanlar salınmaktadır. Başlarına gelenler halk tarafından coşkuyla izlenirken onlar da kendilerine sunulan bahşîyi almaktadırlar.

6. SONUÇ

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en önemli özelliği, temellerinin gerçek manada bir halk tiyatrosuna dayanmasıdır. Profesyonel oyuncular halkla iç içe ve halkın içindedir. Seyir yerleri, sokaklar, meydanlar, avlular gibi gündelik yaşantının kesintisiz devam ettiği kamusal alanlardır. Buralardaki rutin akış oyunlarla bile kesintiye uğramamakta çünkü gösteriler de konuları ve sunum şekilleriyle o gündelik olanın bir parçası haline gelmektedir. Açık biçimli üslubu sayesinde gösteri sırasında halk katılımına açık bir pozisyonudur. Hatta bu katılımın, tulumcular ya da esnaf alayları örneğinde olduğu gibi, profesyonel olmayanların başlı başına gösteriler düzenledikleri bir boyuta ulaştığı da görülmektedir.

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun tüm gösterileri dramatik değildir. Ancak çok yönlü yapısı sayesinde, dramatik özellikler taşıyan ile taşımayan ya da sözlü ile sözsüz olan iç içe geçerek, bir yandan kendi varlıklarını korurken bir yandan da birbirleri içerisinde kaynaşabilmektedir. Bu özelliği ise onu bütüncül bir tiyatronun alanına taşımaktadır. Bu noktada önem arz eden, içeriğinin tamamen seyirlik olmasıdır. Bu çok yönlülük durumu icracılarının da birbirleri yerine geçebilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu açıdan alanda uzmanlaşmaktan ziyade türde uzmanlaşma anlayışının benimsendiği anlaşılmaktadır. Sözsüz türde gösterilere çıkanlar kendi içlerinde birçok numarayı paylaşabilirken sözlü türün sanatçıları da oyun biçimleri arasında geçişler yapabilmektedir. Bu noktada da metinsiz, doğaçlamaya dayalı bir yapıya sahip oluşu bir avantaja dönüşmektedir. Doğaçlamanın sağladığı 'sınırsızlık' ile sürekli değişebilen, güne göre uyumlanabilen ve de güncellenebilen, çok özgür bir yapıya ulaşmaktadır. Ancak bu aynı zamanda bir dezavantajı beraberinde getirmektedir çünkü sınırları çizili ve bir kurala bağlı sabit bir yapıda olmaması belli bir kurama oturmasına da mâni olmaktadır. Bu durum, tür olarak tekrarlanabilir, geliştirilebilir ve geleceğe aktarılabilir olmasının önünde en önemli engel olarak durmaktadır. Bu noktada birçok araştırmayla birlikte sûnâmeler de ayrıca önem arz etmektedir. Döneme ait aktarımda bulunan minyatürler, geçmişin görsel olarak kayıt altına alınması bakımından, yapısı gereği içeriği zengin ancak metinleri bile not altına alınmamış, belleği zayıf Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun araştırılması ve de doğru tahlil edilmesi açısından önemli bir vasıta olarak kabul edilebilmektedir. Özellikle de tüm ayrıntıların akışkan bir anlatımın içerisine dâhil edildiği ve iki boyutlu bir resimden ziyade derinlikli bir kompozisyonu içeren Levni minyatürleri önemli bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bir nevi teknoloji devrimini yaşadığımız ve her an her şeyin kayıt altına alındığı günümüzde, tüm oyunların hem görsel hem de çalışma notlarıyla birlikte kayıt altına alınarak somut ve de saklanabilir nesnelere dönüştürülmesi hem geleceğe aktarımda hem de birbirleriyle ve geçmişle bağları kurularak tartışmaya açılmaları noktasında ulusal bir tiyatronun oluşumuna dair atılacak önemli bir adım niteliği taşımaktadır. Asıl önemli olan ise Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun unutulmuş öğeleri üzerine daha kapsamlı çalışmaların yapılma zorunluluğudur. Bütüncül bir tiyatro özelliğine sahip geleneksel tiyatromuz ancak bu sayede daha doğru anlaşılıp değerlendirilebilecektir.

KAYNAKÇA

- And, M. (1969). *Geleneksel Türk Tiyatrosu*. Bilgi Yayınevi.
- And, M. (1982). *Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları*. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- And, M. (2008). *Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası*. (2. Basım). Yapı Kredi Yayınları.
- And, M. (2014). *Osmanlı Tasvir Sanatları 1: Minyatür*. Yapı Kredi Yayınları.
- And, M. (2020). *40 Gün 40 Gece: Osmanlı Düğünleri, Şenlikleri, Geçit Alayları*. Yapı Kredi Yayınları.
- And, M. (2022). *Başlangıcından 1983'e Türk tiyatro Tarihi*. (11. Basım). İletişim Yayınları.
- Aristoteles. (1995). *Poetika*. (Çev: İsmail Tunalı). (6. Basım). Remzi Kitabevi.
- Arslan, M. (2009). *Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri 3: Vehbi sûrnâmesi*. Sarayburnu Kitaplığı.
- Atıl, E. (1999). *Levni ve Sûrnâme*. Koçbank Yayınları.
- Brook, P. (2010). *Boş Mekân*. (Çev: Ülker İnce). Hayalbaz Kitap.
- Debord, G. (1996). *Gösteri Toplumu ve Yorumlar*. (Çev: Ayşe Ekmekçi, Okşan Taşkent). Ayrıntı Yayınları.
- Faroqhi, S. (1998). *Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam: Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla*. (Çev: Elif Kılıç). (2. Basım). Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- İnal, G. (1995). *Türk Minyatür Sanatı*. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

- İpşirođlu, M. Ő. (2009). *İslamda Resim Yasađı ve Sonuđları*. (2. Basım). Yapı Kredi Yayınları.
- Kudret, C. (1973). *Ortaoyunu*. Türkiye İş Bankası Kùltür Yayınları.
- Mahir, B. (2005). *Osmanlı Minyatür Sanatı*. Kabalcı Yayınevi.
- Nutku, Ö. (1983). *Dram Sanatı*. Dokuz Eylül Ü. G.S.F. Yayınları.
- Nutku, Ö. (1987). *IV. Mehmet'in Edirne Őenliđi*. (2. Basım). Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Nutku, Ö. (1997). *Meddahlık ve Meddah Hikayeleri*. Atatük Kùltür Merkezi Yayınları.
- Ong, W. J. (2003). *Sözlü ve Yazılı Kùltür*. (Çev: Sema Pastacıođlu Banon). (3. Basım). Metis Yayınları.
- Sevengil, R. A. (1970). *Saray Tiyatrosu*. Milli Eğitim Basımevi.
- Őener, S. (1997). *Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı*. Yapı Kredi Yayınları.
- Tez, Z. (2018). *Yasaklı Sanat Olarak Minyatür, Resim ve Grafik Tarihi*. İnkilap Kitabevi.
- Ünver, S. (1951). *Levni*. Milli Eğitim Basımevi.
- Yetkin, S. K. (1980). (Yay. Haz: Yetkin, S. K.), (Yazan: Yetkin, S. K.) *Başlangıcından Bugüne Çađdaş Türk Resim Sanatı Tarihi* cilt 1. Tıglat Basımevi.
- Yetkin, S. K. (1980). (Yay. Haz: Yetkin, S. K.), (Yazan: Renda, G.) *Başlangıcından Bugüne Çađdaş Türk Resim Sanatı Tarihi* cilt 1. Tıglat Basımevi.